

УДК 308

Корниенко В.Д.**ПРОБЛЕМЫ ОБОРОНЫ РЯЗАНСКОГО УЕЗДА РУССКОГО ЦАРСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА¹***Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань*

Аннотация. Земли бывшего Великого княжества Рязанского, вошедшие в состав Русского царства и расположенные в сходных ландшафтных условиях, в первой половине XVII века различным образом оборонялись от нападений одного и того же противника (крымских татар). Западная часть бывших рязанских земель (1/3 территории Великого княжества Рязанского) была защищена с юга сплошной линией оборонительных сооружений (Большой засечной чертой) и имела каменные крепости. Восточная часть рязанских земель, Рязанский уезд Русского царства (2/3 территории Великого княжества Рязанского), не была защищена с юга сплошной линией оборонительных сооружений, не имела каменных крепостей. Целью исследования было выявление обстоятельств, послуживших основанием для организации обороны Рязанского уезда с определёнными локальными особенностями.

Abstract. The lands of the former Grand Duchy of Ryazan, which became part of the Russian Kingdom and were located in similar landscape conditions, in the first half of the 17th century were defended in various ways from attacks by the same enemy (Crimean Tatars). The western part of the former Ryazan lands (1/3 of the territory of the Grand Duchy of Ryazan) was protected from the south by a solid line of defensive structures (a large serif line) and had stone fortresses. The eastern part of the Ryazan lands, the Ryazan district of the Russian Kingdom (2/3 of the territory of the Grand Duchy of Ryazan), was not protected from the south by a solid line of defensive structures, had no stone fortresses. The purpose of the study was to identify the circumstances that served as the basis for organizing the defense of the Ryazan district with certain local features.

Ключевые слова: Русское царство, Рязанский уезд, Большая засечная черта, Белгородская черта, Крымское ханство.

Key words: Russian Kingdom, Ryazan district, Bolshaya zasechnaya line, Belgorod line, Crimean Khanate.

Направление подготовки автора в магистратуре Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина: «Историческая аналитика социально-политических процессов».

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 10 мая 2022 года во время встречи с Павлом Викторовичем Малковым, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области, сказал, обращаясь к Павлу Викторовичу: «...наверняка изучали Рязанскую область-самый центр, самое сердце России.» [1]

Таким образом в настоящее время Рязанщина воспринимается как центр русских земель, как типичная Россия. Но в недавнем прошлом, всего 400 лет назад, земля Рязанская в Русском царстве была землёй окраинной, опасной.

¹ Научный руководитель – О.Д. Попова, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».

После воссоединения Рязанских земель с Русским государством в 1521 году был образован Рязанский уезд, уезд делился на станы: Каменский, Кобыльский, Моржевский, Окологородный, Перевицкий, Пехлецкий, Понисский, Ростиславский, Старорязанский. На тот момент одной из житниц государства было Владимирское ополье, с площадью плодородных земель 21000 гектаров. На присоединённых Рязанских землях в первой половине XVII века в Каменском стане было 50036 четей пахотной земли (54500 гектаров), в Окологородном стане 38536 четей пахотной земли (42000 гектаров), в Старорязанском стане 20274 чети пахотной земли (22000 гектаров); в общем, только в трёх указанных станах Рязанского уезда, было 118500 гектаров пахотной земли [6].

Рассмотрим, каким образом осуществлялась оборона Рязанского уезда в составе Русского государства и Русского царства. От набегов с территории Крымского ханства страдал не только Рязанский уезд, Эти грабительские набеги были проблемой для всего Русского государства [3]. В 1521 году, с присоединением Великого княжества Рязанского к Русскому государству, начинается строительство Большой засечной черты, линии сплошных укреплений, позволяющей войскам более эффективно защищать территорию государства от грабительских набегов и от нападений больших отрядов вражеских войск. Строительство Большой засечной черты продолжалось 45 лет, до 1566 года. Масштабная реконструкция Большой засечной черты была проведена в 1638 году.

Большая засечная черта состояла из двух не связанных друг с другом линий. Восточная линия располагалась с северо-востока на юго-запад от правого берега реки Оки, от города Шацка, через город Ряжск и далее до города Скопин. Эта линия позволяла контролировать передвижения по Ногайской тропе, по дороге, служащей для ежегодных поставок скота, коней в Русское царство. Основная, центральная часть Большой засечной черты располагалась так же, как и восточная часть, с северо-востока на юго-запад, от правого берега реки Оки у места впадения в Оку реки Вожи до города Тулы, и далее на запад. К Туле с напольной стороны вели Муравский шлях, Изюмский шлях, Кальмиусский шлях [7]. Между южной оконечностью восточной части Большой засечной черты (у города Скопина) и ближайшим участком центральной части Большой засечной черты расстояние по прямой около 100 километров, на этом участке отсутствуют сплошные оборонительные сооружения. По этой незащищённой территории проходит водораздел бассейнов Оки и Дона, там проходила старая Столповая дорога. Эта территория со сложным рельефом местности, с участками выходов на поверхность скальных пород, с обилием ручьев; однако, при отсутствии сплошной линии укреплений, водораздел двух водных бассейнов в принципе представляет приемлемый путь для конного войска.

Территория Рязанского уезда в первой половине XVII века составляла около 32000 квадратных километров, около 4000 квадратных километров территории Рязанского уезда находились с русской стороны основной линии Большой засечной черты, около 28000 квадратных километров (87,5%) территории Рязанского уезда находились с польской (напольной) стороны основной линии Большой засечной черты, вне линии сплошных оборонительных сооружений. В том числе вне основной линии Большой засечной черты находились самые плодородные станы Рязанского уезда: Каменский, Окологородный, Старорязанский. Центральный город уезда, Переяславль-Рязанский, находился с напольной стороны от Большой засечной черты.

В бывших городах Великого княжеств Рязанского, не вошедших в Рязанский уезд, были построены каменные фортификационные сооружения: Тульский кремль в

1514-1521 годах, Коломенский кремль в 1525-1531 годах [2]. Из городов Великого княжества Рязанского, вошедших в состав Рязанского уезда, каменный кремль был построен в Зарайске в 1528-1531 годах, город Зарайск находился на важной в стратегическом отношении дороге, и был расположен на русской стороне по отношению к укреплениям Большой засечной черты.

В XVII веке города Рязанского уезда, расположенные с польской (напольной) стороны от линии укреплений основной части Большой засечной черты, не имели каменных (кирпичных) оборонительных сооружений. В то же время рязанский служилый город был достаточно многочисленным. По данным десятины 1648 года: дворян и детей боярских 2029, из них наличный состав 1627, лиц, по разным причинам не служащих 402 [6].

Надёжную защиту от нападений с южного, наиболее опасного направления, Рязанский уезд получил после строительства Белгородской черты в 1635-1654 годах [1]. Оборонительные сооружения Белгородской черты ориентированы в широтном направлении. От начала строительства Большой засечной черты до начала строительства Белгородской черты прошло 114 лет. Основную часть Большой засечной черты можно было исходно запроектировать в широтном направлении, от Тулы к Скопину, с сооружением линии рвов и валов на степных участках местности. Расстояние по прямой от Тулы до Скопина 134 километра, расстояние от Тулы до места впадения реки Вожи в Оку 147 километров; оба варианта расположения оборонительных сооружений требуют выполнения примерно одинакового объёма работ и не будут различаться в стоимости.

В первой половине XVII века Большая засечная черта вместо того, чтобы прикрывать территорию Рязанского уезда, отгородила территорию уезда от Русского царства. Это связано в том числе с деятельностью последнего великого князя Рязанского Ивана Ивановича. Иван Иванович унаследовал территорию, на которой впоследствии был сформирован Рязанский уезд Русского царства. В 1521 году Иван Иванович не дал своего согласия на вхождение подвластной ему наследственной территории Рязанского княжества в состав Русского государства. После отъезда в Литву в 1521 году и до своей кончины, предположительно в 1534 году, князь Иван Иванович предпринимал усилия по отделению Рязанского княжества от Русского государства, искал для этого союзников в Литве и в Крыму. В те времена личность князя прочно ассоциировалась с его княжеством, княжество (как государство) юридически воспринималось как собственность князя. До своей кончины князь Иван Иванович так и не дал своего согласия на вхождение княжества Рязанского в состав Русского государства, после кончины бездетного князя Ивана Ивановича были предприняты попытки найти его дальнего родственника в качестве наследника Рязанского князя и Рязанского княжества, целью этих действий были попытки недружественных государств помешать консолидации Русских земель. В такой обстановке территория Рязанского уезда могла стать территорией не локальных грабительских набегов, а территорией вторжения консолидированных вражеских армий. Поэтому в тот период времени строительство Большой засечной черты на границе Рязанского уезда Русского государства и основной территории Русского государства было обусловлено потребностями организации обороны всего объединённого государства.

Источники и литература

1. Загорский В. П. Белгородская черта. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1969. 304 с.

2. Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России. Ч. 1. СПб.: Тип. Императорской акад. наук, 1858. 315 с.
3. Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1948. 452 с.
4. Стенограмма встречи Владимира Путина С Павлом Малковым. Интернет-ресурс URL: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-vstrechi-vladimira-putina-s-pavлом-malkovym-10-05-2022.html>, доступ 15.09.2024.
5. Сторожев В. Н. Состав Рязанского дворянства по десятиям XVII века. Рязань: Тип. Губернского Правления, 1891. 20 с.
6. Шиманский М. Рязанский уезд в конце XVI и в начале XVII веков по писцовым книгам. Рязань: Губернская типография, 1911. 58 с.
7. Яковлев А. И. Засечная черта Московского государства в XVII веке. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1916. 312 с.